

July 6, 2022. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2002.tb00069.x>.

11. McEvoy, Glenn M. 1984. "Small Business Personnel Practices." *Journal of Small Business Management* 22 (4): 1-8. Accessed July 6, 2022. https://digitalcommons.usu.edu/manage_facpub/98/.

12. Thomson, Andrew, Christopher Mabey, John Storey & Colin Gray. 2001. *Changing Patterns of Management Development*. Oxford: Blackwell Business.

13. Williams, Kathy. 2005. "Top HR Compliance Issues for Small." *Strategic Finance* (February): 21-23. Accessed July 6, 2022. <https://sfmagazine.com/wp-content/uploads/sfarchive/2005/02/STREETWISE.pdf>.

THE CALCULATION METHODOLOGY OF PROVISION OF SANITARIAN RESIDENTIAL PREMISES OF KAZAKHSTAN ENTERPRISES

G. Yessenova

Candidate of Economic Sciences,
Republican Research Institute for Labor Protection,

Sh. Aitimova

Master of Economics,
Republican Research Institute for Labor Protection,

Republic of Kazakhstan
Z00T8C9, 18, Kravzhova. Nur-sultan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6967005>

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЗАХСТАНА

Есенова Г.Ж.

кандидат экономических наук, профессор

Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда,

Айтимова Ш.Т.

магистр экономики,

Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда,

Республика Казахстан

Z00T8C9, 18, Кравцова, Нур-Султан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6967005>

Abstract

The article considers the methodology for calculating the costs of providing sanitarian residential premises and devices. Calculation formulas with explanations are presented. An example of calculating the costs of this direction is given. The cost of providing sanitarian residential premises and devices is an important part of the budget for labor protection.

Аннотация

В статье рассмотрена методика расчета затрат на обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и устройствами. Представлены формулы расчета с пояснениями. Приведен пример расчета затрат данного направления. Затраты на обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и устройствами являются важной составляющей частью бюджета на охрану труда.

Keywords: sanitarian residential premises, costs, labor protection

Ключевые слова: санитарно-бытовые помещения, затраты, охрана труда

Введение

Вопросы создания безопасных и достойных условий труда на предприятиях являются ключевыми в деятельности любого хозяйствующего субъекта, независимо от форм собственности.

Согласно пункту 1 статьи 181 Трудового кодекса РК работник имеет право на обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями по безопасности и охране труда, а также трудовым, коллективным договорами. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников возлагается на работодателя [1].

В состав санитарно-бытовых помещений входят: гардеробные, душевые, умывальные, уборные, курительные, места для размещения устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды, помещения личной гигиены женщин. Площади отдельных санитарно-бытовых помещений, набор оборудования и процедур решается в каждом конкретном случае с учетом мощности объекта, характера трудовых процессов, наличия вредных производственных факторов [2].

Санитарно-эпидемиологические требования к

бытовому помещению регламентируются Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения", утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72.

Месячная норма моющих средств (мыло туалетное, мыло хозяйственное, порошок) работнику, отработавшему полностью определенную на этот период норму рабочего времени рассчитывается согласно Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя и устанавливается не ниже 500 граммов на одного работника [3].

Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации санитарно-бытовых помещений осуществляется в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации» [4].

Обеспечение медицинской аптечкой работников осуществляется работодателем согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 182 Трудового кодекса. При этом в соответствии с подпунктом 55 статьи 7 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также Приказом Министра здравоохранения РК от 8 октября 2020 года № ҚР ДСМ-118/2020 на основании установленных норм утвержден состав аптечки для оказания первой помощи.

При расчете затрат на охрану труда в области санитарно-бытового обслуживания работодатель исходит из годового бюджета предприятия.

Методика

Затраты на обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, которые рассчитаны исходя из минимального требования норм и правил и включают:

C_{sd1} – затраты на оборудование и профилактическую обработку комнаты приема пищи (минимум оборудуют бытовым холодильником и раковиной для мытья посуды);

C_{sd2} – затраты на оснащение, обеспечение устройствами и обработку гардеробной для специальной одежды (механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, шкафы-аптечки для хранения дезинфицирующих пленкообразующих препаратов (для обработки микротравм до и после рабочей смены), а также медикаменты для профилактики потливости и грибковых заболеваний кожи стоп, специальные установки-дозаторы для защитных паст и моющих средств и тд);

C_{sd3} – затраты на оборудование и профилактическую обработку умывального, душевого и уборного помещения, а также на обеспечение их устройствами;

C_{sd4} – затраты на обеспечение устройствами питьевого водоснабжения;

C_{sd5} – затраты на оборудование и профилактическую обработку помещения для обогрева или охлаждения;

C_{sd6} – затраты на приобретение медицинской аптечки.

В общем виде затраты на обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и устройствами рассчитываются по формуле 1:

$$C_{sd} = \sum_{m=1}^6 C_{sdm} \quad (1)$$

Данные элементы затрат охватывают минимальные требования по обеспечению санитарно-бытовыми условиями работников. В зависимости от размера производства, вида экономической деятельности, сменности, количества основного и вспомогательного персонала работодатель может самостоятельно включать затраты по другим дополнительным санитарно-бытовым помещениям и условиям [5].

Далее рассмотрим каждый элемент затрат на санитарно-бытовое обслуживание:

1) *Затраты на оборудование и обработку комнаты отдыха и приема пищи (минимум оборудуют бытовым холодильником и раковиной для мытья посуды)*

$$C_{sd1} = \sum(N_{rr} \times P_{rr}) + (N_{ke} \times P_{ke}) + ((N_{wp} \times n_{ad}) \times P_{ad}) + ((n_d \times K_d \times (S_{rr} + S_{kr}) \times N_d \times P_d)) \times N_{pt} + C_{rk} \quad (2)$$

где,

N_{rr} – количество приобретаемого оборудования для комнаты отдыха;

P_{rr} – цена оборудования для комнаты отдыха;

N_{ke} – количество приобретаемого кухонного оборудования;

P_{ke} – цена кухонного оборудования;

N_{wp} – количество работников;

n_{ad} – норма моющих средств для работников;

P_{ad} – цена моющих средств;

n_d – норма расхода дезинфицирующего средства на 1 кв.м (в соответствии с инструкцией (методическими указаниями, рекомендациями) по применению препарата);

K_d – концентрация дезинфицирующего раствора по препарату в соответствии с инструкцией (методическими указаниями, рекомендациями) по применению препарата (%);

S_r – площадь помещения, подлежащего дезинфекции (в кв.м);

S_e – площадь оборудования, подлежащего дезинфекции (в кв.м);

N_d – количество дезинфицирующего средства;

P_d – цена дезинфицирующего средства;
 N_{pt} – количество проводимых профилактических обработок;

C_{rk} – текущие расходы на ремонтно – монтажные работы, обслуживание и содержание комнаты отдыха, приема пищи.

2) затраты на оснащение, обеспечение устройствами и обработку гардеробной для специальной одежды (механическая общеобменная приточно-вытяжная вентиляция (с подогревом притока воздуха в холодное время года), корпусная мебель, шкафы-аптечки для хранения дезинфицирующих пленкообразующих препаратов, специальные установки-дозаторы для защитных паст и моющих средств и тд.). Помимо затрат на хранение СИЗ в состав затрат на оснащение, обеспечение устройствами и обработку гардеробной для специальной одежды включаются затраты по профилактической обработке, которая рассчитывается формулой (3)

$$C_{sd2} = \sum((N_e \times P_e) + A_e) + ((n_d \times K_d \times (S_{rr} + S_{kr}) \times N_d \times P_d)) \times N_{pt} + C_e \quad (3)$$

где,

N_e – количество оборудования и устройств для хранения специальной одежды;

P_e – цена оборудования и устройств для хранения специальной одежды;

n_d – норма расхода дезинфицирующего средства на 1 кв.м (в соответствии с инструкцией (методическими указаниями, рекомендациями) по применению препарата);

K_d – концентрация дезинфицирующего раствора по препарату в соответствии с инструкцией (методическими указаниями, рекомендациями) по применению препарата (%);

S_r – площадь помещения, подлежащего дезинфекции (в кв.м);

S_e – площадь оборудования, подлежащего дезинфекции (в кв.м);

N_d – количество дезинфицирующего средства;

P_d – цена дезинфицирующего средства;
 N_{pt} – количество проводимых профилактических обработок;

C_e – текущие расходы на ремонтно – монтажные работы, обслуживание и содержание гардеробной.

3) затраты на оборудование, моющие средства и профилактическую обработку умывального, душевого и уборного помещения;

$$C_{sd3} = \sum(N_{wst} \times P_{wst}) + ((N_{wp} \times n_{dd}) \times P_{dd}) + ((n_d \times K_d \times (S_{rr} + S_{kr}) \times N_d \times P_d)) \times N_{pt} + C_{wst} \quad (4)$$

где,

N_{wst} – количество приобретаемого оборудования для умывального, душевого и уборного помещения;

P_{wst} – цена оборудования для умывального, душевого и уборного помещения;

N_{wp} – количество работников;

n_{dd} – норма моющих средств для работников;

P_{dd} – цена моющих средств;

n_d – норма расхода дезинфицирующего средства на 1 кв.м (в соответствии с инструкцией (методическими указаниями, рекомендациями) по применению препарата);

K_d – концентрация дезинфицирующего раствора по препарату в соответствии с инструкцией (методическими указаниями, рекомендациями) по применению препарата (%);

S_r – площадь помещения, подлежащего дезинфекции (в кв.м);

S_e – площадь оборудования, подлежащего дезинфекции (в кв.м);

N_d – количество дезинфицирующего средства;

P_d – цена дезинфицирующего средства.

N_{pt} – количество проводимых профилактических обработок;

C_{wst} – текущие расходы на ремонтно – монтажные работы, обслуживание и содержание умывального, душевого и уборного помещения;

4) Обеспечение питьевым водоснабжением осуществляется в соответствии с Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов"[6].

Затраты на обеспечение устройствами питьевого водоснабжения (кулеры с 19-литровыми бутылями, пурифайеры, питьевые фонтанчики, бачки и т.п.) рассчитываются по формуле (5);

$$C_{sd4} = \sum(N_{ws} \times P_{ws}) + (N_{ws} \times S_{ws}) + C_{sws} \quad (5)$$

где,

N_{ws} – количество приобретаемого устройства питьевого водоснабжения;

P_{ws} – цена устройства питьевого водоснабжения;

S_{ws} – стоимость услуг по установке и монтажу устройства питьевого водоснабжения;

C_{sws} – текущие расходы на обслуживание устройств питьевого водоснабжения.

5) Затраты на оборудование и профилактическую обработку помещения для обогрева или охлаждения (приборы и устройства местного лучистого и конвекционного обогрева, полудуши, кабины или поверхности радиационного охлаждения и тд):

$$C_{sd5} = \sum(N_{hc} \times P_{hc}) + ((n_d \times K_d \times (S_{rr} + S_{kr}) \times N_d \times P_d)) \times N_{pt} + C_{hs} \quad (6)$$

где,

N_{hc} – количество приобретаемого оборудования для помещения обогрева или охлаждения;

P_{hc} – цена оборудования для помещения обогрева или охлаждения;

n_d – норма расхода дезинфицирующего средства на 1 кв.м (в соответствии с инструкцией (методическими указаниями, рекомендациями) по применению препарата);

K_d – концентрация дезинфицирующего раствора по препарату в соответствии с инструкцией (методическими указаниями, рекомендациями) по применению препарата (%);

S_r – площадь помещения, подлежащего дезинфекции (в кв.м);

S_e – площадь оборудования, подлежащего дезинфекции (в кв.м);

N_d – количество дезинфицирующего средства;

P_d – цена дезинфицирующего средства;

N_{pt} – количество проводимых профилактических обработок;

C_{hs} – текущие расходы на ремонт и обслуживание оборудования помещения для обогрева или охлаждения.

б) Затраты на приобретение медицинской аптечки:

$$C_{sd6} = N_{mk} \times P_{mk} + C_{smk} \quad (7)$$

Где,

N_{mk} – количество необходимых медицинских аптечек;

P_{mk} – стоимость аптечки для оказания первой медицинской помощи работникам;

C_{smk} – текущие расходы на приобретение составляющих элементов медицинской аптечки по мере их использования.

Основная часть

На основе вышеприведенных формул расчета годовых затрат на санитарно-бытовое обслуживание приведем пример для расчета данных затрат. Для этого имеем следующие данные по предприятию: ТОО «XXX» относится к группе производственных процессов согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения", количество работников (N_{wp}) – 145 человек, количество и цена оборудования, устройств и средств профилактической обработки санитарно-бытовых помещений приведены в таблице 1.

Таблица 1

Расчет годовых затрат на санитарно-бытовое обслуживание

№	Наименование оборудования, устройства и средств профилактической обработки	Единица измерения	Количество	Цена, тенге	Сумма, тенге
1.	Оборудование и обработка комнаты отдыха и приема пищи				
1.1	Стол обеденный	Шт.			
1.2	Навесные полки посуды	Шт.			
1.3	Холодильник				
1.4	Микроволновая печь				
1.5	Электрочайник				
1.6	Мойка и комплектующие				
1.7	Смеситель для кухни				
1.8	Умывальник				
1.9	Смеситель для умывальника				
1.10	Дозатор локтевой		12	7800	93600
1.11	Дезинфицирующее средство для рук «PRIMA B20» 1%, 5л.		12	3500	42000
1.12	Средство для дезинфекции «Део-Хлор» 300		12	2900	34800
	Итого				170400
2.	Оснащение, обеспечение устройствами и обработка гардеробной для специальной одежды				
2.1	Шкаф металлический одинарный для хранения комплекта СИЗ (1860x300x500)		6	11250	67500
2.2	Стеллаж 200x100x60 4 полки/150 кг		6	33660	201960
2.3	Шкаф металлический для хранения СИЗ органов дыхания (530x360x190)	Штук	12	6790	81480
2.4	Дозатор локтевой	Штук	12	7800	93600
2.5	Дезинфицирующее средство для рук «PRIMA B20» 1%, 5л.	Бутыль	12	3500	42000
2.6	Средство для дезинфекции «Део-Хлор» 300	Банка	12	2900	34800
	Итого				521340
3	Оборудование, моющие средства и профилактическая обработка умывального, душевого и уборного помещения				
3.1	Душевая перегородка из сотового поликарбоната 16 мм	Кв.м		12 610	12610
3.2	Душевой поддон				

3.3	Умывальник				
3.4	Смеситель для душа			20 860	20860
3.5	Смеситель для умывальника				
3.6	Скамья 0,3×0,8 м				
3.7	полочка для туалетных принадлежностей				
3.8	Унитаз компакт				
3.9	Писсуар				
3.10	Дозатор локтевой	Штук	12	7800	93600
3.11	Дезинфицирующее средство для рук «PRIMA В20» 1%, 5л.	Бутыль	12	3500	42000
3.12	Средство для дезинфекции «Део-Хлор» 300	Банка	12	2900	34800
	Итого				203870
4	Затраты на обеспечение устройствами питьевого водоснабжения				
4.1	Кулеры с 19-литровыми бутылками	штук	50	10000	500000
4.2	Вода питьевая бутилированная, 19 л.	Бутыль	600	1000	600000
	Итого				1100000
5	Затраты на приобретение медицинской аптечки				
5.1	Медицинская аптечка	штук	25	6000	150000
	Итого				150000
	ВСЕГО				2145610

Примечание – разработано авторами на основе данных ТОО «XXX»

На основе проведенных расчетов по данным предприятия в течении года расходы на обеспечение санитарно-бытовых помещений и устройств составили 2 145 610 тенге:

$$C_{sd} = 170400 + 521340 + 203870 + 1100000 + 150000 = 2145610 \text{ тенге в год}$$

В общем, годовые затраты работодателя на обеспечение санитарно-бытовых помещений и устройств составили 2145610 тенге.

Вывод

В заключении данного исследования, стоит отметить, что изложенная методология расчета затрат на обеспечение санитарно-бытовых помещений и устройств, прежде всего, предназначена для формирования общего бюджета затрат на охрану труда. Эта группа затрат направлена на создание безопасных условий труда работникам предприятия.

Благодарность

В статье представлены результаты научных исследований, полученные в ходе реализации научно-технической программы на тему: «Риск-ориентированные организационно-экономические механизмы обеспечения безопасного труда в условиях современного Казахстана» (ИРН ОР11865833-ОТ-21) в рамках программно-целевого финансирования исследований Республиканского научно-исследовательского института по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Список литературы:

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2021 г.);

2. Абикенова Ш.К., Джумагулова Н.Г., Есбенбетова Ж.Х., Абдрахманова Н.Б., Казбекова Д.Б. Бюджетирование затрат на охрану труда. Теория. Методология. Практика, Монография - Нур-Султан: РГП на ПХВ «РНИИОТ МТСЗН РК», 2021. - 210 с.

3. Об утверждении Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054.

4. Об утверждении санитарных Правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8.

5. Иода Ю.В., Богаев Д.Ю. Формирование системы бюджетирования на предприятии как механизм управления затратами//Социально-экономические явления и процессы. 2017. Т.12. №3. С.67.

6. Об утверждении санитарных Правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водозаборам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов". Приказ Министра национальной экономики РК от 16 марта 2015 года № 209.